

**METODOLOGIAS ATIVAS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM
FOCO NA AMAZÔNIA: APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EMEF
SEBASTIÃO DE AGUIAR AZEVEDO – UNIDADE II, RIBEIRÃO
PRETO-SP**

 DOI: 10.5281/zenodo.15750418

Wagner Martins Moreira

Mestre em andamento em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Graduado em Geografia pela UNESP e pós-graduado em Geografia da Amazônia pela UFPA. Atua como professor da rede municipal de Ribeirão Preto-SP.

E-mail: wagnermmoreira@gmail.com

RESUMO

O presente artigo relata a experiência pedagógica com o uso de metodologias ativas no ensino de Geografia voltadas à educação ambiental com ênfase na Amazônia. A proposta foi realizada com turmas do 7º ano da EMEF Sebastião de Aguiar Azevedo – Unidade II, localizada em Ribeirão Preto - SP, utilizando recursos como vídeos em 3D, óculos de realidade virtual e o jogo educativo "Floresta Virtual". A pesquisa, de natureza qualitativa, envolveu oficinas educativas e aplicação de questionários para avaliação dos impactos pedagógicos. Os resultados demonstraram melhora na compreensão dos temas ambientais e aumento do engajamento dos estudantes. Defende-se a importância de uma abordagem crítica das metodologias ativas, que contribua para a formação cidadã e ambientalmente consciente.

Palavras-chave: Metodologias ativas; Educação ambiental; Realidade virtual; Amazônia; Ensino de Geografia.

ABSTRACT

This article reports a pedagogical experience using active methodologies in Geography teaching focused on environmental education with an emphasis on the Amazon. The proposal was implemented with 7th-grade students from EMEF Sebastião de Aguiar Azevedo – Unidade II, located in Ribeirão Preto-SP, using resources such as 3D videos, virtual reality glasses, and the educational game "Floresta Virtual." The qualitative research included workshops and questionnaires to assess pedagogical impact. Results showed improved understanding of environmental topics and increased student engagement. The article argues for a critical application of active methodologies that foster environmental awareness and citizenship formation.

Keywords: Active methodologies; Environmental education; Virtual reality; Amazon; Geography teaching.

As discussões sobre educação ambiental vêm ganhando relevância nos últimos anos, especialmente diante dos sérios desafios ambientais enfrentados pela sociedade nas últimas décadas. Nesse contexto, o trabalho dos educadores junto aos alunos é de extrema importância para estabelecer uma maior sensibilidade em relação às questões ambientais (DIAS, 2009).

O meio ambiente tem sido modificado pelo ser humano ao longo de milhares de anos. No entanto, a partir da Primeira Revolução Industrial (século XVII), na Inglaterra, essas modificações adquiriram proporções muito maiores. O crescimento econômico desordenado trouxe um uso intensivo de energia e recursos naturais, resultando em um quadro contínuo de degradação ambiental. A industrialização ocasionou diversos problemas, como alta concentração populacional devido à urbanização acelerada, consumo excessivo de recursos naturais, contaminação do ar, do solo e das águas, além do desmatamento (MORAES, 1981)

Esses problemas agravaram-se ao longo do tempo, especialmente com a expansão industrial sem propostas de conservação ambiental. Apenas na segunda metade do século XX começaram a surgir sanções efetivas, quando os problemas ambientais adquiriram maior visibilidade e iniciou-se um movimento global pela preservação do meio ambiente (DIAS, 2009).

Com o aumento da conscientização sobre o meio ambiente, novas políticas nacionais e internacionais foram implementadas para aderir às resoluções das Conferências Mundiais do Meio Ambiente. No cenário nacional, destaca-se a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que estabelece diretrizes para a preservação e conservação dos recursos naturais no Brasil. Além disso, a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) em 2000 também é um exemplo de política voltada à proteção de áreas ambientalmente sensíveis. Em âmbito internacional, o Protocolo de Kyoto (1997) e o Acordo de Paris (2015) são marcos importantes que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas globalmente. Nesse contexto, a participação das organizações não-governamentais (ONGs) foi essencial para as políticas de sustentabilidade ambiental emergentes, atuando na mobilização social, na conscientização pública e na pressão por medidas mais rigorosas para a proteção do meio ambiente em ambos os níveis, nacional e internacional.

No Brasil, a proposta legislativa que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentando a coleta, seleção e reciclagem desses resíduos, destaca no Art. 2º, inciso IV, a educação ambiental como uma das diretrizes principais, já estabelecida desde os anos 1990 como um tema integrador da educação básica (UNESCO, 2007).

Desde a Conferência de Estocolmo em 1972, questões pertinentes para a preservação do meio ambiente e para a educação ambiental têm sido debatidas, resultando em propostas internacionais para a educação ambiental. Monteiro (2002, p.58) aponta que, a partir dessa conferência, organismos internacionais de cooperação e ONGs iniciaram a busca por um programa internacional de educação ambiental, multidisciplinar, dentro e fora da escola, abrangendo todos os níveis educacionais e dirigindo-se ao público.

A educação ambiental, portanto, mostra-se cada vez mais como um campo inter e transdisciplinar que deve ser trabalhado por todas as instituições de ensino, pois são fundamentais para a formação da cidadania. Não é possível mudar o comportamento dos indivíduos apenas com penalidades monetárias; é necessário sensibilizá-los para a gravidade do problema ambiental, proporcionando-lhes uma perspectiva ampla e uma postura sustentável (UNESCO, 2007).

Segundo Pedro Demo (2004), o ato de aprender implica um processo reconstrutivo que possibilita estabelecer diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, promovendo ressignificações e contribuindo para a reconstrução do conhecimento e a geração de novos saberes. Isso deve ocorrer por meio de uma educação transformadora e significativa que rompe com os conceitos da pedagogia tradicional. Conhecimento e aprendizado são essenciais para o ser humano exercer sua autonomia e cidadania, com argumentação e ética, visando transformar a realidade e sua própria vida.

Essa perspectiva transformadora exige mudanças didáticas nos currículos, que atualmente estão sobrecarregados com conteúdos insuficientes para a vida profissional. A complexidade dos problemas contemporâneos demanda novas competências além do conhecimento específico, como colaboração, conhecimento interdisciplinar, habilidade para inovação, trabalho em equipe, e educação para o desenvolvimento sustentável, tanto regional quanto global (GEMIGNANI, 2012).

Pelizzari (2002) acrescenta que para acontecer uma aprendizagem significativa são necessárias duas condições, uma que o aluno tenha disposição para aprender e

outra que o conteúdo precisa ter conexão com suas vivências, senão teremos uma aprendizagem mecanizada. Esta ideia a necessidade de alterarmos nossa percepção e a forma de nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor, modificando a abordagem mecanicista, fragmentada, competitiva e hegemônica para uma abordagem sistêmica, holística, cooperativa e integradora (GEMIGNANI, 2012). É essencial compreender que os problemas enfrentados pela humanidade atualmente não podem mais ser entendidos isoladamente, mas de maneira interligada, interdependente e contextualizada.

A promoção da flexibilidade do currículo e da organização pedagógica confere ao professor maior autonomia e responsabilidade nas estratégias de ensino, avaliação, seleção crítica e produção de cenários de aprendizagem e materiais curriculares, o que também exige formação continuada (VEIGA, 2004).

Nesse sentido, o projeto pedagógico deve contemplar a diversidade de metodologias, estratégias de ensino e atividades de aprendizagem, visando ao desenvolvimento de uma educação transformadora que discuta assuntos relevantes para a vida em sociedade. Isso permitirá aos alunos conhecer, criticar e transformar a realidade em que vivem, possibilitando sua formação integral como cidadãos solidários, críticos, atuantes e autônomos, tornando a aprendizagem significativa (PIRES, 2009).

As mudanças curriculares pressupõem a transição da disciplinaridade para a interdisciplinaridade, além de introduzir novas estratégias de ensino-aprendizagem, como as metodologias ativas, que representam um novo desafio para a formação de professores do futuro (ARAÚJO & SASTRE, 2009).

Mais do que dominar conhecimentos, é imperativo formar professores que aprendam a pensar, correlacionar teoria e prática, e buscar, de modo criativo e adequado às necessidades da sociedade, soluções para os problemas que surgem no dia a dia da escola e no cotidiano. Professores aptos a incorporar transformações em suas práticas, dado que o método tradicional tem se mostrado ineficaz e ineficiente frente às exigências da realidade social e à necessidade de ampliar o acesso escolar e cultural das classes menos favorecidas diante do avanço tecnológico e científico (GEMIGNANI, 2012).

A educação passou por muitas transformações ao longo dos anos, e as tecnologias digitais de comunicação e informação (TDICs) possibilitaram novas maneiras de trabalhar, construir e se expressar. É responsabilidade do professor

enfrentar o desafio de manter seus alunos engajados e motivados com os conteúdos didáticos, considerando o fascinante mundo digital, repleto de atrativos, geralmente acessíveis na palma da mão. (EUGÊNIO, 2019)

Bacich (2018) destaca a interação entre metodologias ativas e tecnologias digitais como uma estratégia essencial para a inovação pedagógica. A valorização das TDICs pode ser um caminho eficaz para promover a integração entre conhecimento e tecnologia, considerando o grande interesse que estas despertam nos alunos. Nesse contexto, as metodologias ativas têm o objetivo de aumentar o engajamento dos estudantes nos processos de ensino e aprendizagem, utilizando ou não a tecnologia. É importante destacar que o papel do professor é crucial, pois ele atua como mentor da aprendizagem, oferecendo suporte ao aluno, incentivando-o e envolvendo-o em projetos que favoreçam a construção de conhecimentos, permitindo que ele desenvolva plenamente seu potencial e competências (MORAN, 2018)

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006), onde o estudante adota uma postura ativa em relação ao seu aprendizado, em situações práticas de experiências, por meio de problemas desafiadores que permitem pesquisar e descobrir soluções aplicáveis à realidade.

A gestão ambiental e a educação ambiental têm conseguido inserir-se nas orientações pedagógicas. As iniciativas de gestão ambiental nas escolas surgem como apoio para a conscientização da sociedade sobre atitudes a serem tomadas e maneiras de implementar atividades de educação ambiental, transformando-se locais privilegiados para a aprendizagem e a conscientização sobre os problemas ambientais (UNESCO, 2007).

Diante do exposto, indaga-se: como metodologias ativas no Ensino de Geografia podem colaborar para conscientizar estudantes sobre gestão e educação ambiental? Para respondermos a essa pergunta, implementamos na EMEF Sebastião de Aguiar Azevedo - Unidade II, localizada na periferia de Ribeirão Preto–SP, no bairro Jardim Presidente Dutra a metodologias ativas para intensificar a educação ambiental centrada na Amazônia, direcionada aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental.

O projeto tem como objetivo geral empregar metodologias ativas para promover uma educação ambiental envolvente e eficaz, com foco na Amazônia, utilizando tecnologias imersivas para estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Nesse contexto, serão implementados vídeos em 3D sobre a Amazônia, permitindo que os alunos, por meio de óculos de realidade virtual, explorem virtualmente a biodiversidade, os ecossistemas e as comunidades locais. Essa abordagem busca proporcionar um aprendizado mais qualitativo, permitindo uma imersão profunda nas realidades ambientais e culturais da região amazônica.

Além disso, o projeto integrará o jogo “Floresta Virtual”, desenvolvido pelo Espaço Interativo de Ciências (EIC) do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP, como uma ferramenta pedagógica. O jogo será utilizado para simular desafios e soluções relacionados à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável na Amazônia. A avaliação do impacto das atividades de realidade virtual e do jogo educativo na compreensão dos alunos sobre as questões ambientais e culturais da Amazônia será fundamental para promover melhorias contínuas no processo educacional.

METODOLOGIA

A metodologia deste projeto foi projetada para ser interativa e engajadora, utilizando tecnologias imersivas e jogos educativos para facilitar uma compreensão profunda dos desafios ambientais e culturais da Amazônia. A pesquisa foi conduzida no primeiro semestre de 2024 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião de Aguiar Azevedo - Unidade II, situada no município de Ribeirão Preto, localizado na região noroeste do estado de São Paulo, a aproximadamente 315 km da capital.

Atualmente, a instituição atende cerca de 589 estudantes distribuídos nos períodos matutino e vespertino, totalizando 20 turmas. Inicialmente, foi realizado um levantamento na escola sobre a temática abordada, e, devido aos temas identificados, foram selecionadas as turmas do 7º ano para a implementação da experiência. Devido ao tempo disponível para a pesquisa, foi possível aplicar as atividades apenas em duas turmas do 7º ano (7º Ano A e 7º Ano B), somando um total de 63 alunos.

A coleta de dados foi baseada no conceito de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo quanto aos seus objetivos. No que tange aos métodos utilizados, foram empregadas a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de caso. As oficinas sobre educação ambiental foram aplicadas aos estudantes dessas duas turmas, e essa análise foi documentada por meio de fotografias das atividades realizadas.

Os materiais e recursos utilizados incluíram computadores do Laboratório de Informática da escola, o jogo “Floresta Virtual”, óculos de realidade virtual (VR) e vídeos temáticos do YouTube sobre a Floresta Amazônica. Esses recursos, como vídeos em 3D e óculos de realidade virtual (VR), com o jogo educativo “Floresta Virtual”, proporcionam uma experiência de aprendizado rica, interativa e imersiva, enfatizando a conservação ambiental e a valorização cultural da região amazônica.

As tecnologias imersivas, como a realidade virtual, oferecem um enorme potencial para enriquecer o aprendizado, proporcionando aos alunos experiências educativas que vão além do conteúdo teórico, permitindo-lhes vivenciar as complexidades ecológicas da região amazônica de maneira prática e envolvente. Todavia, é crucial que tais tecnologias sejam utilizadas com um propósito crítico, evitando que se transformem em meros entretenimentos ou reforços de competências técnicas desvinculadas do contexto socioambiental. A implementação dessas ferramentas deve estar alinhada com uma visão crítica e integrada da educação, capaz de transformar o ensino em um processo emancipatório e reflexivo, onde os alunos não apenas absorvem conhecimentos, mas também questionam e compreendem profundamente os impactos ambientais globais e locais.

No entanto, a crítica contundente que se impõe é que, apesar do discurso de inovação, as metodologias ativas muitas vezes mantêm o status quo, transformando os professores em executores de programas previamente definidos, sem espaço para uma reflexão crítica autônoma. A subalternização e alienação dos educadores, conforme argumentado por Catini (2019), são preocupações que se agravam com a mercantilização da educação, onde as metodologias ativas podem ser instrumentalizadas para atender às demandas do mercado em detrimento de uma formação humanística. Portanto, a aplicação dessas metodologias deve ser constantemente revisitada, garantindo que não se limitem a promover competências e habilidades isoladas, mas que contribuam para o desenvolvimento de uma consciência crítica e coletiva nos estudantes.

A implementação de metodologias ativas na educação ambiental com foco na Amazônia, realizada na EMEF Sebastião de Aguiar Azevedo, Unidade II, produziu resultados notáveis e significativos. Utilizando realidade virtual e o jogo “Floresta Virtual”, tivemos em vista avaliar a eficácia dessas metodologias em aumentar a compreensão, interesse e engajamento dos alunos do 7º ano A e B do Ensino Fundamental. A pesquisa, conduzida no primeiro semestre de 2024, foi projetada para ser interativa e engajadora, utilizando tecnologias imersivas e jogos educativos para facilitar uma compreensão profunda dos desafios ambientais e culturais da Amazônia. A análise das respostas ao questionário revelou percepções valiosas sobre o impacto dessas atividades no aprendizado dos estudantes.

Primeiramente, a compreensão dos conteúdos sobre a biodiversidade e os desafios ambientais da Amazônia apresentou uma melhora significativa. Entre os alunos que participaram das atividades, 41 relataram que sua compreensão melhorou muito, enquanto 17 indicaram uma melhoria moderada e apenas 5 afirmaram que a compreensão permaneceu a mesma. Diante dos dados, podemos inferir que as metodologias ativas foram eficazes em ampliar o entendimento dos alunos sobre os temas abordados. Isso é corroborado pelos comentários escritos dos alunos, que expressaram uma nova percepção sobre a Amazônia. Um aluno escreveu: “Antes das atividades, eu sabia pouco sobre a diversidade da Amazônia, mas agora entendo a importância de preservá-la e os desafios que enfrenta.”

O impacto das metodologias ativas no interesse e engajamento dos alunos foi igualmente significativo. A utilização de óculos de realidade virtual e vídeos em 3D sobre a Amazônia aumentou o interesse de 59 alunos. Apenas 3 afirmaram que não houve impacto em seu interesse, e nenhum aluno relatou uma diminuição. Acreditamos que essas atividades imersivas não apenas despertaram curiosidade, mas também engajaram os estudantes de maneira profunda. Um aluno comentou: “As atividades de realidade virtual fizeram com que eu me sentisse dentro da Amazônia, o que aumentou meu interesse pelo tema.”

As sessões de discussão em grupo realizadas após as atividades de realidade virtual e o jogo “Floresta Virtual” foram consideradas úteis por 36 alunos, enquanto 16 as acharam indiferentes e 11 consideraram que não foram úteis. Esses dados sugerem que, para a maioria dos alunos, as discussões em grupo desempenharam

um papel importante na consolidação do aprendizado, proporcionando uma troca de ideias significativa. Um estudante destacou: “As discussões em grupo me ajudaram a entender melhor os problemas ambientais que a Amazônia enfrenta e a importância de preservá-la.”

Durante as discussões, os alunos foram questionados sobre a principal percepção ou aprendizado adquirido, com 28 deles mencionando a importância da preservação. Outros 19 alunos ressaltaram a diversidade da Amazônia, 9 apontaram os desafios ambientais enfrentados e 7 mencionaram o impacto humano. Esses dados revelam uma compreensão mais aprofundada e crítica dos problemas ambientais discutidos. Um aluno comentou: “Aprendi sobre a diversidade da Amazônia e como cada parte dela é essencial para o equilíbrio do meio ambiente.”

Em relação à satisfação geral com a utilização de realidade virtual e o jogo educativo no ensino de educação ambiental, os resultados foram altamente positivos. Cinquenta e três alunos se disseram muito satisfeitos, 6 satisfeitos, 3 indiferentes e apenas 1 insatisfeito. Esses dados indicam um alto nível de satisfação entre os alunos, evidenciando o sucesso das metodologias ativas aplicadas. Um aluno observou: “Foi uma experiência incrível que me ensinou muito sobre a Amazônia de uma forma divertida e interessante.”

Quando solicitados a sugerir melhorias para as atividades de realidade virtual e o jogo “Floresta Virtual”, 27 alunos pediram mais tempo para usar a realidade virtual, 21 sugeriram mais jogos educativos, 3 sugeriram mais discussões em grupo e 12 pediram mais vídeos temáticos. Essas sugestões mostram que os alunos estão interessados em aprofundar e diversificar suas experiências de aprendizagem com as metodologias ativas.

Finalmente, ao avaliar a experiência geral com as metodologias ativas, 49 alunos afirmaram que foi uma experiência muito positiva, 6 consideraram razoável e 8 nada tinham a acrescentar. Nenhum aluno avaliou a experiência como negativa. Podemos inferir que a implementação das metodologias ativas na educação ambiental foi amplamente bem recebida e teve um impacto positivo significativo nos alunos.

Diante do que foi apresentado, é evidente que a utilização de tecnologias imersivas e jogos educativos na educação ambiental é essencial para engajar os alunos e promover uma compreensão mais profunda dos desafios ambientais. Acreditamos que essas metodologias resultam em um aprendizado mais significativo e duradouro, como demonstrado pelo aumento do interesse, satisfação e

compreensão dos estudantes. A integração dessas ferramentas tecnológicas cria um ambiente de aprendizado mais envolvente, onde os alunos podem explorar e interagir com os conteúdos de maneira mais dinâmica e prática.

É possível inferir que a combinação de experiências imersivas com discussões reflexivas se configura como uma estratégia poderosa para aprofundar a educação ambiental. Essa abordagem não só facilita a assimilação dos conteúdos, mas também melhora a capacidade dos alunos de relacionar os conhecimentos adquiridos com questões ambientais concretas. A implementação dessas metodologias ativas representa um avanço significativo na formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na preservação do meio ambiente, fortalecendo a educação como um agente transformador na luta por um futuro sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a implementação das metodologias ativas no ensino de Geografia voltadas para a educação ambiental, observamos que essas práticas pedagógicas proporcionam uma mudança significativa na forma como os alunos interagem e compreendem os temas ambientais. As metodologias ativas, centradas na ação-reflexão-ação, promovem um ambiente de aprendizado dinâmico, onde os estudantes são incentivados a participar ativamente na construção do conhecimento. Temos a certeza de que a adoção dessas metodologias é essencial para o desenvolvimento de uma educação ambiental crítica e emancipatória. As atividades de realidade virtual e os jogos educativos, como o “Floresta Virtual”, desempenharam um papel crucial no engajamento dos alunos e na ampliação de sua compreensão sobre os desafios ambientais enfrentados pela Amazônia.

A estratégia de metodologia ativa para a abordagem do tema Sustentabilidade foi capaz de promover um processo de ensino-aprendizagem bem-sucedido, focado na consciência ambiental dos alunos. Essas metodologias proporcionaram interação, estímulo, motivação cognitiva e desenvolvimento de conhecimentos por meio de desafios relacionados à solução de problemas reais. Por meio dessas tecnologias imersivas, os estudantes não apenas adquiriram conhecimentos teóricos, mas também vivenciaram de forma prática as complexidades ecológicas da região, promovendo uma conscientização profunda e duradoura. Essa experiência prática foi fundamental para solidificar o aprendizado e despertar nos alunos uma consciência

crítica sobre as questões ambientais, destacando a importância de preservar a Amazônia e outras áreas ameaçadas.

Diante do exposto, é necessário reconhecer que a aplicação acrítica das metodologias ativas pode resultar em sua cooptabilidade por projetos educacionais neoliberais, cujo objetivo é adaptar os indivíduos às demandas do mercado de trabalho, frequentemente esvaziando o conteúdo crítico e humanístico da educação. Essa instrumentalização pode resultar na perpetuação de uma educação que prioriza competências técnicas em detrimento do desenvolvimento de uma consciência crítica e coletiva. Para evitar essa armadilha, é crucial que o compromisso contínuo com a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas seja mantido pelos educadores, garantindo que a adoção de metodologias ativas contribua efetivamente para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

A formação docente, portanto, é um aspecto crucial nesse processo. Muitas vezes, essa formação é reduzida ao aprendizado de um conjunto de métodos cujo principal objetivo é executar propostas desenvolvidas por outros. Isso transforma os professores em meros executores de programas previamente definidos, sem espaço para uma reflexão crítica e autônoma sobre suas práticas educativas. Para a educação ambiental alcançar seu potencial emancipatório, é imperativo que os educadores sejam formados para pensar de maneira crítica e criativa, correlacionando teoria e prática e buscando soluções adequadas às necessidades da sociedade. Catini (2019) destaca que “o processo de subalternização e alienação dos trabalhadores da área educacional se fortalece e se expressa também com o processo de mercantilização e financeirização da educação”. Esse processo limita a capacidade dos educadores de desenvolver práticas pedagógicas verdadeiramente transformadoras.

A educação deve promover a emancipação dos indivíduos, preparando-os para questionar e transformar a realidade em que vivem. Somente por meio de uma abordagem crítica e contextualizada das metodologias ativas, podemos alcançar uma educação verdadeiramente significativa e emancipatória. Campos e Shiroma (1999) concluem que “a revitalização de ideias que privilegiam formações de natureza prática é um dos aspectos que sinalizam para a presença de elementos de continuidade entre as propostas da Escola Nova e as reformas educativas atuais”. Este alerta nos faz refletir sobre a necessidade de uma prática pedagógica que não perca de vista a

emancipação e a crítica social, objetivos centrais de uma educação voltada para a transformação da sociedade.

A implementação das metodologias ativas na educação ambiental com foco na Amazônia, realizada na EMEF Sebastião de Aguiar Azevedo - Unidade II, produziu resultados notáveis e significativos. Utilizando realidade virtual e o jogo “Floresta Virtual”, tivemos em vista avaliar a eficácia dessas metodologias em aumentar a compreensão, interesse e engajamento dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. A análise das respostas ao questionário revelou resultados valiosos sobre o impacto dessas atividades no aprendizado dos estudantes. Primeiramente, a compreensão dos conteúdos sobre a biodiversidade e os desafios ambientais da Amazônia apresentou uma melhora significativa. Entre os alunos que participaram das atividades, a grande maioria relatou que sua compreensão melhorou muito, indicando que as metodologias ativas foram eficazes em ampliar o entendimento dos alunos sobre os temas abordados.

O impacto das metodologias ativas no interesse e engajamento dos alunos foi igualmente significativo. A utilização de óculos de realidade virtual e vídeos em 3D sobre a Amazônia aumentou o interesse de 94% dos estudantes pesquisados. Apenas 6% afirmaram que não houve impacto em seu interesse e nenhum aluno relatou uma diminuição. Essas atividades imersivas não apenas despertaram curiosidade, mas também engajaram os estudantes de maneira profunda. As sessões de discussão em grupo realizadas após as atividades de realidade virtual e o jogo “Floresta Virtual” foram consideradas úteis por mais da metade dos alunos, o que significa que ajudaram a consolidar o aprendizado e promoveram uma troca de ideias significativa.

Diante do exposto, podemos afirmar que a utilização de metodologias ativas no ensino de Geografia e educação ambiental, quando aplicadas de maneira crítica e contextualizada, tem o potencial de transformar a educação, promover a conscientização ambiental e formar cidadãos capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A implementação dessas metodologias representa um avanço significativo na formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na preservação do meio ambiente e na promoção de um desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, U.E. & SASTRE, G. (orgs.) **Aprendizagem Basada em Problemas no ensino superior**. São Paulo: Summus, 2009.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática**, Porto Alegre, Penso, 2018.

BRASIL. **Agenda 21 Brasileira**. 2002. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/528199/mod_resource/content/0/Agenda%2021.pdf. Acesso em: 01 Jun. de 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 44. ed. São Paulo: Saraiva. 2010.

BRASIL. **Lei n. 4.771**, 15/09/1965. Institui o novo Código Florestal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm. Acesso em 25 maio de 2024.

CAMPOS, R. F.; SHIROMA, E. O. O resgate da Escola Nova pelas reformas

educacionais contemporâneas. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 80, n. 196, p. 483-493, set./dez, 1999

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Qual Educação Ambiental?** Elementos para um debate sobre educação ambiental e extensão rural. In: *Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável*. v.2, n. 2, Porto Alegre, abr/jun. 2001. Disponível em: http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cea/cea/Revista_Agroecologia_parte11.pdf. Acesso em 31 maio de 2024.

CATINI, C. de R. Educação: revelação de mais uma face da financeirização e privatização dos direitos sociais. **IHU ON-LINE (UNISINOS. ONLINE)**, v. 539, p. 22, 2019

DEMO P. **Professor do futuro e reconstrução do conhecimento**. Petrópolis: Vozes, 2004.

DIAS, Reinaldo. **Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade**. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

EUGÊNIO, Tiago J. B. **Aprendizagem gamificada**, São Paulo: TJBE, 2019.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

GEMIGNANI, Elizabeth Yu Me Yut. **Formação de professores e metodologias ativas de ensino-aprendizagem**: ensinar para a compreensão. *Fronteiras da Educação*, Recife, v. 1, n. 2, 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/8002882/mod_resource/content/1/Formacao_de_Professores_e_Metodologias_A.pdf. ISSN 2237-9703.

JACOBI, Pedro. **Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade**. In: Cadernos de Pesquisa. n. 118, março 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. Acesso em 01 Jun. de 2024.

JORNAL DA USP. **Gametur educativo oferece aventura realista em 3D na floresta Amazônia**. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/gametur-educativo-oferece-aventura-realista-em-3d-na-floresta-amazonia/>. Acesso em: 18 abr. 2024, às 20h40.

MACEDO, E.S. **A gamificação como recurso didático no ensino de geografia**. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.9, p. 60626-60646, set., 2022.

MONTEIRO, Roselane Soares. **Educação Ambiental em Mato Grosso**. 1. ed. Brasília: Ministério da Integração Nacional; Universidade Federal de Mato Grosso, 2002.

MORAES, Antonio Carlos Robert. **Geografia: Pequena História Crítica**. São Paulo: Hucitec, 1981.

MORAN, José Manuel. **O vídeo na sala de aula**. Comunicação & Educação. n. 02, p. 27-35, São Paulo, 1995.

MORAN, José. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda**. In:.

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. **Resumo de Direito Constitucional Descomplicado**. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009.

PELIZZARI, Adriana et al. **Teoria da Aprendizagem Significativa segundo Ausubel**. In. Rev. PEC, Curitiba, v.2, n.1, p.39-42, jul. 2001-jul. 2002.

PEREIRA, Rodrigo. **Método ativo: técnicas de problematização da realidade aplicada à Educação Básica e ao Ensino Superior**. VII Colóquio internacional. Educação e Contemporaneidade. São Cristóvão, SE, v. 20, 2012.

PIRES, J. **Pequenas Revoluções – Grandes Mudanças. Currículos flexíveis – desafio ou teimosia?** Disponível em: <http://historico.ensino.eu/em-artigo04.pdf>. Acesso em 14 jun. 2024

PRONEA - **Programa nacional de educação ambiental** - ProNEA / Ministério do Meio Ambiente, Diretoria de Educação Ambiental; Ministério da Educação. Coordenação Geral de Educação Ambiental. - 2. ed - Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005.

UNESCO, **Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola** / [Coordenação: Soraia Silva de Mello, Rachel Trajber]. – Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental: Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental, 2008.

VEIGA, I.P.A **Educação Básica e Educação Superior**. Projeto Político Pedagógico. Campinas, São Paulo: Pqpirus, 2004.

VESENTINI, José Willian. **Geografia Crítica e Ensino**. In: OLIVEIRA, Arivaldo Umbelino de (org.). *Para onde vai o ensino de geografia?* 9. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 31-39.